

دور القانون الدولي الانساني في حماية اللاجئين ، من النزاعات الدولية

The role of international humanitarian law and international organizations in protecting refugees from international conflicts

BY

1. DR. Mohammad Salim Al-Rawashdeh. (Associated Professor)

International Relations, Al-Balqa Applied University,

Princess Alia'a University College,

Hashemite Kingdom of Jordan,

Jordanian Academic Database: (12584)

ORCID ID- 000-0003-39675112.

Amman. Po.box (942303)

jordanresearch@bau.edu.jo

Tell: 00962-799109700

2. HAZEM MOJAHED AMMAR. (Ph.D.)

**International Politics, Lanzhou University, Lanzhou, Gansu Province,
Lanzhou 730000- China.**

ORCID ID-0000-0001-5001-5874

Yahya2021@lzu.edu.cn

المخلص

تقوم هذه الدراسة على التركيز وبيان دور القانون الدولي الإنساني في حماية اللاجئين، من النزاعات الدولية المسلحة، في تقديم الحماية للاجئين كون ظاهرة اللجوء والتي أخذت حيزاً واسعاً في الكثير من المحافل الدولية في الآونة الأخيرة. حيث تعتبر أزمة اللجوء تشكل عبئاً كبيراً على المجتمع الدولي، وذلك بسبب تزايد حجمها وتفاقمها وانتشارها في الكثير من الدول، وما تخلفه من آثار سلبية خاصة على البلدان المستضيفة أو دول اللجوء من الناحية السياسية والاقتصادية والأمنية وحتى الديمغرافية، الأمر الذي يعود بالسلب على اللاجئين، في هذه الدول.

كما تقوم هذه الدراسة على مجموعة من الاهداف منها بيان المقصود بحق وحماية اللاجئين، والجذور التاريخية لحق اللجوء، والاتفاقيات الدولية. كما تم الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي والاستقرائي في نصوص القانون الدولي. وتوصلت الدراسة الى مجموعة من النتائج منها أن عملية اللجوء حق شرعي ومدني لجميع من يتعرض للنزاعات الدولية، وإن اللجوء هو حق يتعلق بسيادة الدولة ويعتبر مبدأ السيادة عائقاً أمام حق اللجوء، بالإضافة الى التحديات المادية التي تواجه اللاجئين. وفي الخلاصة توصلت الدراسة الى انه لا بد من وضع اتفاقيات دولية جديدة وعادلة لكي تواكب التطورات في ظاهرة اللجوء الدولي، ووضع آلية واضحة المعالم باتفاقيات معدلة على القانون الدولي الانساني بين جميع الدول لأجل تقسيم وإيجاد حلول لمشكلة اللجوء، واخرها يجب العمل على معالجة المشاكل التي تؤدي الى اشتعال الحروب بين الدول والاضطرار الى اللجوء.

الكلمات المفتاحية: القانون الدولي الانساني، النزاعات الدولية، حماية اللاجئين، الاتفاقيات الدولية.

The role of international humanitarian law and international organizations in protecting refugees from international conflicts

Abstract:

This study is based; shed a direct view on the main importance and significance on the role of international humanitarian law in protecting refugees from international armed conflicts, as well as providing protection to refugees, as the phenomenon of asylum, which has taken a wide place in many international forums recently. The asylum crisis is considered to be a great burden on the international community, due to its increasing size, aggravation and spread in many countries, and its negative effects, especially on host countries or asylum countries in terms of political, economic, security and even demographic, which negatively affects refugees in these countries.

This study is also based on a set of objectives, including the statement of what is meant by the right and protection of refugees, the historical roots of the right of asylum, and international conventions. The methodology, which is been taken in this paper is the analytical and inductive descriptive approach was also adopted in the texts of international law. The study reached a set of objectives, including that the asylum process is a legitimate and civil right for all those who are exposed to international conflicts, and that asylum is a right related to the sovereignty of the state and the principle of sovereignty is considered an obstacle to the right of asylum, in addition to the material challenges faced by refugees.

In conclusion, the study concluded that it is necessary to develop new and fair international agreements in order to keep abreast of developments in the phenomenon of international asylum, and to establish a clearly defined mechanism with amended agreements on international humanitarian laws between all countries in order to divide and find solutions to the problem of asylum, and finally, work must be done to address the problems that lead to the outbreak of wars between countries and the need for asylum.

Keywords: International Humanitarian Law, International Conflicts, Refugee Protection Int Agreements.

دور القانون الدولي الانساني في حماية اللاجئين من النزاعات الدولية

المقدمة

إن الهدف الأساس والمنشود من اعداد هذا البحث هو ابراز الاهمية والدور التي يتسم بها القانون الدولي الإنساني بحماية ورعاية اللاجئين، حسب ما جاء في إتفاقيات جنيف لعام 1949، وما يخص بروتوكولاتها وانظمتها للعام 1977. هذا وسوف نتطرق الى توضيح الفوارق من خلال نظر اللاجئين والأشخاص المهجرين داخل بلدانهم، مع توضيح دور أحد فروع القانون الدولي والذي من دوره حماية هذه الفئات من الشعوب المتضررة حالة وقوعهم ضحية للنزاعات المسلحة. حيث تشكل قضية اللجوء واللاجئين او النزوح إحدى أكثر القضايا إلحاحاً التي تواجه المجتمع الدولي ككل، كون هذه الفئة من المجتمع الأكثر تماساً مع الاحداث والمعاناة سواء كان ذلك نتيجة لصراع، او اضطهاد. او غير ذلك من الانواع المختلفة لانتهاكات حقوق الانسان. (Gasser, 1993, p.18).

منذ الازل، وحتى وقتنا الحاضر، تمخضت احوال الحروب والازمات عن رعب، قتل، معاناة ودمار يعجز الانسان عن وصفه، لملايين البشر حول العالم من مدنيين او عسكريين على حد سواء. حيث تعرضت اجيال كاملة للتشوية والصدمات جراء عنف الحروب وانتهاكاتها وقسوتها. حيث تمزقت أسر بأكملها وانفصمت عراها، ودمرت المدن وموارد الرزق وتلاشت الآمال لإعداد بشرية هائلة لا حصر لها من رجال واطفال ونساء. حتى وأن صورت الحروب بطرق مثالية في الحكايات والروايات والقصص للتححر والثورات والبطولات والفتوحات، لا يمكن ابداً لأي شخص عاش تلك اللحظات فعلياً بنزاعها المسلح أن يهرب من شعوره بالصدمة العميقة والعذاب الشديد وزعزعة الاستقرار التي مر بها. لذلك تعتبر الحروب وإن كانت سمة إنسانية حصرية، فهي بطبيعة الحال لا إنسانية. ما تمخض من الأم مروعة ويأس شديد لدى ضحايا الحروب، ومن هنا قاد إلى ميلاد القانون الدولي الإنساني والذي يعتبر فرع من القانون، خرج الى النور في ساحات المعارك الماضية والحاضرة ليخفف عن عبئ المعاناة البشرية في النزاعات المسلحة، واليوم تعتبر اتفاقيات جنيف من أهم الاتفاقيات والمعاهدات التي تبنت حماية الافراد في النزاعات المسلحة.

علاوة على ما تقدم، نود الإشارة الى أن القانون الدولي الانساني، يعتمد نهجاً شاملاً يهدف الى الحفاظ على حياة السكان المدنيين كافة. إذا لم تذكر فيه مسألة ترحيل السكان المدنيين إلا نادراً، فإن ذلك لا يعني إطلاقاً أنه لا ينص على الحماية القانونية، إذ أن احترام القانون ينبغي على العكس أن يسهم في تقادي الترحيل القسري.

وبطبيعة الامر، اذ انه لا يمكن ان تكون الحماية القانونية شاملة وكاملة، بل حتى لو روعيت جميع قواعد القانون الإنساني لجرت عمليات ترحيل السكان. ومع ذلك، فإن من شأن احترام القواعد ذات الصلة أن يسمح بتقادي معظم حالات الترحيل التي تسببها الحرب، إذ أن الحرب هي اليوم السبب الرئيسي للترحيل القسري للسكان.

ولذلك، فمن الضروري أن تصبح الدول التي لم تلتزم بعد باتفاقيات جنيف وبروتوكولها الإضافيين أطرافاً في هذه الصكوك، وأن يفي المتحاربون بالتزاماتهم ويطبقون القواعد التي تعهدوا بمراعاتها تطبيقاً أميناً.

قد تؤدي معظم التطورات الهائلة والسريعة التي يشهدها العالم اليوم في العلوم والتكنولوجيا، وخصوصاً التقدم الهائل في المجال السيبراني وعلاقات القوة وفنون الحروب المختلفة على غرار الماضي من حيث الاستخدام التكنولوجي في الحروب على الاستقطاب الى التشكيك في قدرة القانون الدولي على الموازنة في السيطرة والتنظيم للسلوك البشري، خصوصاً أثناء الحروب والازمات.

وينبغي أيضاً الإشارة في هذا الصدد إلى الدور الخاص الذي تؤديه اللجنة الدولية للصليب الأحمر لمصلحة اللاجئين والأشخاص المهجرين، إذ أنه دور يجمع بين التدخل القانوني والعمل الميداني. وعلاوة على ذلك، يرد فيما بعد شرح لاختصاص المؤسسات الأخرى الأعضاء في الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر.

ونستهل دراستنا بذكر بعض الأفكار الأساسية للقانون الدولي الإنساني، ثم نشرح باختصار اختصاص اللجنة الدولية، ونبين إشكاليات اللاجئين والأشخاص المهجرين بالبحث من ناحية قانونية ومؤسسية، ونعرض في الختام بعض الملاحظات المتعلقة بالتفكير السائد حالياً بشأن الأشخاص المهجرين.

ونظراً لأهمية قضية اللاجئين، في المجتمع الدولي المعاصر وأثرها على الأمن والسلم الدوليين وكذلك لأهمية الدور التي تقوم به في وقتنا المعاصر المنظمات الدولية الحكومية وخصوصاً المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيما يتعلق بتوفير الحماية القانونية الدولية والمساعدة الإنسانية لملايين البشر من اللاجئين، والنازحين داخل بلدانهم، وغيرهم من الفئات التي تدخل ضمن ولايتها، وللازدياد الملحوظ في أعداد اللاجئين، والنازحين داخلياً بسبب كثرة الحروب والصراعات الدولية والداخلية، والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان والكوارث البيئية، كل ذلك يؤدي إلى اضطراب العديد من الأشخاص إلى الفرار من بلدانهم الأصلية أو بلد الإقامة المعتادة واللجوء إلى دول أخرى هرباً من الاضطهاد، وطلباً للحماية ومن أجل العيش بكرامة وسلام.

لذلك سوف نتطرق في هذا البحث لمفهوم حق اللجوء في القانون الدولي العام وتمييز اللاجئ عن غيره من الفئات المشابهة له، وسوف نتناول الحديث عن ماهية حماية اللاجئين والأساس القانوني لها.

ومن أهم مسوغات واهداف هذا البحث ان يصبح رقيقاً مفيداً لأفراد القوات المسلحة وجميع العاملين في مجالات الخدمات الإنسانية والمسؤولين عن صنع القرار ووضع السياسات العامة والأكاديميين والطلبة بمختلف المستويات التعليمية، كما نأمل من تحقيق هذا الهدف المنشود على ان يساعد على تعزيز فهم قواعد القانون الدولي الإنساني وتنفيذه ومن ثم الإسهام في حماية كرامة الفئات الأكثر تعرضاً لمخاطر النزاعات المسلحة، وذلك لصالح البشرية جمعاء.

مشكلة الدراسة:

تكمن مشكلة هذه الدراسة في الحديث عن حقوق اللاجئين من النزاعات المسلحة في مختلف انحاء العالم والتي اودت بحياة الملايين من الضحايا المدنيين، ودور القانون الدولي الإنساني في حمايتهم. حيث اتضحت الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الانسان شائناً مألوفاً في الكثير من النزاعات. ففي ظل مثل هذه الظروف، يمكن ان تشكل بعض هذه الانتهاكات الى إبادة جماعية او جرائم حرب او جرائم ضد الإنسانية. حيث ارتأينا الى التركيز على هذه القضية والتي جاء بسبب التزايد الكبير في أعداد اللاجئين حول العالم ممن تركوا بلادهم وموطنهم الأم بسبب الحروب والصراعات مع قلة الجهود الدولية المبذولة للتخفيف من معاناة تلك الفئة.

من هنا جاءت مشكلة الدراسة في سؤال بارز وجوهري؟

هل نستطيع القول إن القانون الدولي الإنساني والمنظمات الدولية المختصة في حماية اللاجئين اعترفوا للاجئين بمركز قانوني يمكنهم من الاستفادة من الحماية الدولية للاجئين بشكلها العادل؟ وما مدى فاعلية وتأثير الدور الذي يقوم به القانون الدولي الإنساني والمنظمات الدولية في حمايتهم؟

اهمية الدراسة: تتبع أهمية هذه الدراسة من كونها تتطرق إلى أحد أهم أدوار منظمة الأمم المتحدة في المجتمع الدولي، يمكن لنا في هذا المجال تقسيم أهمية الدراسة الى قسمين: علمية وعملية.

الاهمية العلمية: تتمثل الاهمية العلمية لهذه الدراسة وذلك للمساهمة بتوفير دراسة علمية حديثة قد تعيد الدارسين والباحثين والقراء واصحاب الاختصاص، هذا وكون هذه الدراسة تعالج قضية تعتبر من اهم القضايا الانسانية على الاطلاق وذلك على الصعيدين الاقليمي والدولي. كما تعد هذه الدراسة اضافة للأدبيات السابقة في المجال ذاته، بما تحتوية من تحليل شامل ودقيق.

الاهمية العملية: تكمن الاهمية العملية لهذه الدراسة في محاولتها في تسليط الضوء على جهود ودور القانون الدولي والعالم في حماية ورعاية اللاجئين والمحافظة على حقوقهم، ومن جهة اخرى التأطير القانوني لحقوق اللاجئين والنازحين منذ ابرام معاهدة الامم المتحدة لحقوق اللاجئين، 1951 والملاحق الاخرى 1967، حيث يسعى المجتمع الدولي الى تأطير وتطوير المعايير الدولية المتعلقة برفع مستوى حماية ورعاية اللاجئين في مختلف انحاء الدول المستضيفة. وعلاوة على ما تقدم نرى بأن هناك دور اخلاقي يقع على عاتق المجتمع الدولي يتجسد من خلال رفع مستوى الاهتمام من قبل المجتمع الدولي في قضايا اللاجئين وحقوقهم.

أي أن هذه الدراسة تتطوي على رسالة مفادها ضرورة الاهتمام بحماية اللاجئين من خلال ادراجها ضمن أولويات المنظمات الدولية وأسس عملها كما تتضمن الدراسة دعوة واضحة للاهتمام بالدراسات ذات الصلة بحقوق اللاجئين وحمايتهم والحفاظ على حرياتهم.

أهداف الدراسة:

جاء هذا البحث لتحقيق عدة أهداف ومن اهمها التعرف على حقوق اللاجئين في ظل القانون الدولي الإنساني والمنظمات الدولية العاملة في هذا المجال، حيث تسعى الدراسة الى تحقيق مجموعة من الاهداف نجمل اهمها كالتالي:

- المساهمة في نشر ثقافة القانون الدولي الإنساني بين الشعوب.
- التعرف على الإطار القانوني وآلية الحماية للقانون الدولي الانساني والمنظمات ذات الاختصاص.
- بيان وتحديد الإطار العام المفاهيمي للقانون الدولي الانساني والمنظمات التابعة له والمنظمات الرسمية والخاصة العاملة في مجال حقوق الانسان وآليات التنفيذ.
- الوقوف على الدور الرئيس والفعال للقانون الدولي الانساني والمنظمات الاخرى في مجال حماية ورعاية اللاجئين.
- تحليل الدور الذي يمارسه القانون الدولي الانساني والمنظمات ذات الصلة وجميع أجهزة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة في حماية حقوق اللاجئين وتوفير آليات الرقابة التي تضمن ذلك.

اسئلة الدراسة: تسعى هذه الدراسة الى الاجابة عن السؤال الرئيس القائل: ما هي حقوق اللاجئين في القانون الدولي الانساني والمنظمات الدولية الاخرى. وما هي الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والاقليمية الناطمة لحقوق اللاجئين؟

يندرج هنا مجموعة من الاسئلة الفرعية في هذا المجال وهي كالتالي:

- ماهية القانون الدولي الإنساني وآلية تطبيقه؟

- ما هي اهم المبادئ المشتركة بين الشريعة الاسلامية والقانون الدولي الإنساني لحماية اللاجئين،
- ما هو دور القانون الدولي والمنظمات الدولية في حماية اللاجئين؟
- ما شكل ونوع الحماية التي يكفلها القانون الدولي لحماية اللاجئين؟

حدود الدراسة:

الحد الزمني: جاء تركيز هذه الدراسة على الفترة الزمنية بعد الحرب العالمية الثانية وبالتحديد بعد العام 1951 بعد صدور اول قانون دولي يختص في حماية اللاجئين، من الحروب والازمات، تلك الفترة التي شهدت التأطير القانوني والبداية الحقيقية للحماية الدولية لحقوق اللاجئين، تحت مسمى (اتفاقية الامم المتحدة لحماية اللاجئين)، هذا جاء بعد حل المنظمة القديمة الاوروبية في العام 1951.

الحد المكاني: تركز هذه الدراسة على البيئة الداخلية والخارجية الدولية التي تشمل في اطارها تفاعلات احداث اللجوء وحقوق اللاجئين، وما يترتب عليها من ادوار وتداعيات والتزامات اخلاقية انسانية على مختلف الصعد الاقليمية والدولية، من منظمات دولية لحقوق الانسان، جمعيات، وغيرها، في الإطار العام ضمن القانون الدولي الإنساني.

منهجية الدراسة:

اعتمد الباحث في دراسته على أكثر من منهج لعونه على البحث والتحليل، فمثلا تمت الاستعانة بالمنهج الوصفي التحليلي والاستقرائي في نصوص القانون الدولي العام والمصادر التاريخية التي تضمنت هذا الحق وهو (حق اللجوء) ومقارنتها بالواقع القائم في عصرنا الحديث. وايضاً بالمنهج المقارن من أجل عقد المقارنات بين جهود الأجهزة المختلفة داخل الأمم المتحدة في مجال حماية اللاجئين بهدف التحقق من جهود كل منها والوقوف عليها على نحو محدد، كما تمت الاستعانة بمنهج صنع القرار، وهذا يفيد في دراسة وتحليل القرارات الأممية ذات الصلة بحقوق اللاجئين، كما استفاد من المنهج الوصفي التحليلي في وصف وتحليل الجهود الأممية في مجال ورعاية حقوق اللاجئين.

اشكالية البحث:

تكمن اشكالية هذا البحث في المحاولات الحديثة في البحث عن موضوع شائك وهو موضع الحماية الدولية للاجئين والاجابة على تساؤل صريح ومباشر (ما دور القانون الدولي العام في حماية اللاجئين؟).

ما يميز هذه الدراسة:

ما يميز هذه الدراسة بأنها ركزت على بيان وتوضيح الدور المحوري للقانون الدولي الإنساني والذي يعتبر اليوم واحداً من اكثر فروع القانون الدولي كثافة في المجالات العملية والمتابعة والتدوين وبالتالي، نستطيع القول، فإن مصادر القانون الدولي الإنساني هي تلك المعاهدات المنطبقة على النزاعات المسلحة التي ركزت عليها الدراسة، فعلى سبيل المثال: حالات النزاع المسلح الدولية، والتي تمثلت في نقل وتحليل اهم مصادر القانون الدولي الإنساني المنطبق في اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949م، وبروتوكولاتها الإضافية، واتفاقيات الأسلحة مثل اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة لعام 1980م، أو اتفاقية الذخائر العنقودية لعام 2008م. أما أحكام القانون الدولي الإنساني التعهدية المنطبقة على النزاعات المسلحة غير الدولية فهي أقل تطوراً، وأهم مصادرها المادة الثالثة المشتركة، وفي ظروف معينة البروتوكول الإضافي، ونظراً لأن النزاعات المسلحة المعاصرة أغلبها

غير دولي، فهناك اعتقاد متزايد بأن مجالات معينة من أحكام القانون الدولي الإنساني التعهدية التي تنظم هذه الحالات قد تحتاج إلى مزيد من التعزيز أو التطوير أو التوضيح.

الدراسات السابقة:

د. عمر محمد المخزومي، 2009، القانون الدولي الإنساني في ضوء المحكمة الجنائية الدولية، اشار في كتابه الحرب، بان الحرب واقع لازم للإنسان منذ بدء الخليقة، وقد اتسمت الحروب قديماً بالقسوة والوحشية، والتي عادت بالمعاناة والآلام الشديدة على بني البشر، مما دفع الإنسان إلى التفكير لوضع حد لهذه الحروب، أو على الأقل التخفيف من آلامها وقسوتها، وقد شهد التاريخ العديد من المحاولات التي تهدف إلى تنظيم قواعد الحرب وسلوك المتحاربين - لاسيما اتفاقيتا جنيف لعام 1864 و1929 وغيرهما العديد من الاتفاقيات.

واشار الكاتب الى ان جرائم الحرب التي ارتكبت أثناء النزاعات التي أدت إلى تفكك يوغسلافيا السابقة وخلال حرب الإبادة في رواندا عام 1994، قد أوضحت بصورة خاصة عجز المجتمع الدولي عن معاقبة المسؤولين عن انتهاك القانون الدولي الإنساني، مما حدا بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لإصدار قراراته المتعلقة بإنشاء محكمتين جنائيتين دوليتين.

جاس واشفورت، أفريقيا والقانون الدولي الإنساني: كلما تغيرت الأشياء، بقيت على حالها، المجلة الدولية للصليب الأحمر، آب/ أغسطس 2016.

في دراسة تحليلية، يقدم جاس واشفورت، وهو محاضر في القانون في جامعة إسكس البريطانية، محاولة للإجابة عن معضلة لماذا تظل مساهمة القارة الأفريقية محدودة للغاية في النقاش العالمي حول القانون الدولي الإنساني. فقضايا القانون الدولي الإنساني لا تظهر ظهوراً بارزاً في الجدل حول النزاع المسلح في داخل أفريقيا، والدول الأفريقية وسكان القارة لا يشاركون مشاركة ذات قيمة في النقاش العالمي حول القانون الدولي الإنساني.

توماس فوستر، أسئلة القانون الدولي الإنساني القديمة ووجهات نظر حديثة: حول صلة القانون بالنزاع المسلح، المجلة الدولية للصليب الأحمر، شباط/ فبراير 2016.

حيث اشار الكاتب الى مسألة جدلية هي ما إذا كان للقانون الدولي الإنساني أثر في سير النزاعات المسلحة أم لا. فيزعم المتشككون أن القانون الدولي الإنساني لا قيمة له فعلياً في تحديد سلوك الدولة في النزاع المسلح. أما مناصرو القانون الدولي الإنساني فيوجهون الأنظار إلى أهميته في تخفيف حدة المعاناة الناجمة عن الحرب.

تنظر هذه الورقة البحثية، التي كتبها الباحث القانوني توماس فوستر، في البحث المعرفي المعاصر الذي أنجزه مؤرخون ومتخصصون في العلوم السياسية واقتصاديون ومحامون الذي يطعن في السرديات التقليدية التي يثمنها كل من المتشككين في القانون ومناصريه على حد سواء. ثم تناقش الورقة آثار هذه المناهج في الفهم المعاصر لدور القانون الدولي الإنساني في النزاعات المسلحة القائمة. وتتيح وجهات النظر الجديدة فهماً أوسع نطاقاً للقضايا المركزية الخاصة بالقانون الدولي الإنساني، كما تتيح لنا طرح أسئلة ذات صلة أوثق عند النظر إلى القانون بغية وضعها موضع التطبيق من أجل حماية المدنيين.

جاء في هذا البحث عن فكرة «الحقوق» تحت مظلة قانون الحرب، من الناحية التاريخية، إلى حقوق الدولة أو المتحاربين، بمعنى الحق في الاشتراك في العمليات غير المسموح بها بموجب قانون السلم. أما المعنى المختلف لحقوق الأفراد فقد كان غائباً عن تلك الاعتبارات التقليدية للقانون، وسواء منح الأفراد حقوقاً (على سبيل المثال حقوق لأسرى الحرب في معاملة إنسانية، وحق المدنيين في ألا تستهدفهم الهجمات) بموجب القانون الدولي الإنساني المعاصر فإنها ما تزال موضوع سجال.

جميلا كارون، متى يكون النزاع دولياً؟ حان الوقت لمعايير سيطرة جديدة في القانون الدولي الإنساني، المجلة الدولية للصليب الأحمر، 2016.

يبين هذا المقال درجة السيطرة التي ينبغي للدولة أن تمارسها على مجموعة مسلحة التي من شأنها أن تكون عاملاً لنشوب نزاع مسلح دولي وتدويل نزاعات مسلحة غير دولية في القانون الدولي الإنساني. وفي المقال، تشرح جميلا كارون، وهي محاضرة القانون الدولي في جامعة جنيف، الأسباب وراء التمييز بين هذين النوعين من التوصيف، وتُفصّل خصائص كل اختبار منهما، بتوظيف منهج مبتكر.

تقترح المؤلفة معايير جديدة للسيطرة لكل من إشعال فتيل النزاع وتدويله، رافضة معايير السيطرة الفعلية والسيطرة الإجمالية فيما يخص التدويل المقترح من قبل محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة. على سبيل المثال، فيما يخص تدويل نزاع مسلح غير دولي، يقترح الكاتب معيار سيطرة عامّاً وصارماً. وفي النهاية، يتناول هذا المقال قضايا خاصة مثل السؤال الصعب الخاص بدرجة السيطرة المطلوبة لتنفيذ عملية احتلال من خلال جماعة مسلحة.

نيلس ميلزر، القانون الدولي الإنساني مقدمة شاملة، 2016، يهدف هذا الكتاب إلى دعم وتعزيز المعرفة بالقانون الدولي الإنساني بين الأكاديميين والقضاة وحملة السلاح وموظفي المنظمات الإنسانية غير الحكومية والمنظمات الدولية ووسائل الاعلام، إذ يعرض هذا المرجع لمسائل معاصرة تتصل بالقانون الدولي الإنساني بطريقة شاملة يسهل الاطلاع عليها، وفقاً لقراءة اللجنة الدولية للقانون الدولي الإنساني بفضل تنسيقه وأسلوبه الخاص، بل يهدف أيضاً الى تلبية احتياجات الاشخاص بمختلف درجاتهم العلمية، والمهتمين بالمسائل القانونية لحماية اللاجئين، .

ماهية القانون الدولي الإنساني وآلية تطبيقه:

القانون الدولي الإنساني هو حل وسط بين طرفين هما المبادئ الأساسية الإنسانية والضرورة العسكرية، حيث يشكل هذان المبدآن شكل وقواعد القانون الدولي الإنساني. إن القانون الدولي الإنساني هو إفران لمجموعة من القيم والمبادئ الأخلاقية والتي تدعو في إطارها العام الى نبذ الحروب بين الدول والشعوب، والعودة الى الحل السلمي، للمشكلات التي تنشأ بين الدول.

يعود استخدام تعبير القانون الدولي الإنساني الى الفقيه ماكس هيبير، رئيس اللجنة الدولية للصليب الاحمر الاسبقي، حيث اضحى هذا التعبير هو المعمول به على مستوى الفقه الدولي، كما انه أصبح ذو طابع رسمي، حيث ورد ذكره في المؤتمر الدبلوماسي في مدينة جنيف عام 1974، لتأكيد وتطوير القانون الدولي الإنساني والمطبق في النزاعات المسلحة. (سرور، 2003).

يقوم القانون الدولي الإنساني على تنظيم العلاقات بين مختلف دول العالم والمنظمات الدولية العاملة في مجال حماية ورعاية حقوق الإنسان، حيث يعتبر فرع من فروع القانون الدولي العام، والذي يتألف من قواعد ومواد تسعى في اوقات الحروب والازمات والنزاعات المسلحة او لأسباب انسانية الى حماية الافراد الذين يتعرضون للاعتداءات والنزوح والهجرة من اماكن الصراع الى اماكن أكثر اماناً. وبعبارة اخرى يتكون القانون الدولي الإنساني من مجموعة من قواعد المعاهدات او القواعد العرفية الدولية، (اي القواعد التي انبثقت من ممارسات الدول وجاءت انطلاقةً من شعورها بالالتزام) والذي يهدف على وجه الخصوص الى القضايا الإنسانية العالقة جراء الحروب المسلحة، سواء كان ذا طابع دولي او غير دولي.

على الرغم من الجهود الحثيثة التي بذلتها الامم المتحدة منذ تأسيسها عام 1945 وبعد صراع مرير واجتماعات توصلت الامم المتحدة الى مبدأ تحريم القوة او استخدامها في العلاقات الدولية طبقاً لما جاء في المواد 2/4 من ميثاق الامم المتحدة، وعلاوة على ذلك تم التوصل الى اتفاقيات جنيف الاربع للأعوام 1949, 1951, وبروتوكولاتها عام 1977, والتي جاء ضمن موادها التأكيد على تحريم الحروب والعمل على التخفيف من أثارها وحماية اللاجئين، من جراء هذه الحروب.

القانون الدولي الإنساني: هو عبارة عن مجموعة من القواعد والمواد المنضبطة التي ترمي وتهدف الى الحد من آثار النزاعات المسلحة لدوافع إنسانية. حيث يحمي هذا القانون الافراد الذين لا يشاركون مباشرة أو بشكل فعال في الاعمال العدائية او للذين كفوا عن المشاركة في النزاعات المسلحة بشكل واضح، كما انه يفرض قيوداً على وسائل الحرب وأساليبها، وهنا تجدر الإشارة الى أن القانون الدولي الإنساني يعرف ب "قانون الحرب" وقانون النزاعات المسلحة"

ويذهب رأي اخر لتعريف القانون الدولي الإنساني بانه: مجموعة قواعد القانون الدولي التي تستهدف في حالات النزاع المسلح، حماية الاشخاص اللذين يعانون من ويلات هذا النزاع، او في إطار اوسع حماية الاعيان التي ليس لها علاقة مباشرة في النزاع. (ستانيسلاف، 1984).

اذ بعد هذا الاستعراض يمكن الاستخلاص بأن القانون الدولي الإنساني هو عبارة عن مجموعة من القواعد القانونية، الآمرة والملزمة ذات الطابع الدولي الإنساني والتي اقرها المجتمع الدولي بموجب المعاهدات والاتفاقيات الدولية الشارعة، والعرف الدولي والتي تهدف الى حماية الاشخاص والاعيان من جراء العمليات العدائية المسلحة.

"وتعد المعرفة بالقانون الدولي الإنساني شرطاً لاحترامه. فعندما تصبح الدول أطرافاً في اتفاقيات جنيف لعام 1949م والبروتوكولين الإضافيين إليها لعام 1977م، فإنها تلتزم بنشر أحكام هذه الصكوك على أوسع نطاق ممكن سواء في وقت السلم أو في فترات النزاع المسلح، بحيث تصبح معروفة للقوات المسلحة وللسكان ككل، وتتطوي صكوك القانون الدولي الإنساني الأخرى أيضاً على التزام من هذا القبيل، وعلى الرغم من أن مسؤولية نشر المعرفة بالقانون تقع على عاتق الدول في المقام الأول، فثمة منظمات أخرى مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر تعمل بالتعاون مع الجمعيات الوطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر واتحادها الدولي تمتلك تقويضاً يخولها مساعدة الدول في هذه المهمة، وينبغي تشجيعها على اتخاذ مبادرات لتحقيق هذا الغرض."

مفهوم حق اللجوء في القانون الدولي العام

هنالك تعاريف متعددة لمصطلح الحق في اللجوء أو حق الملجأ منها تعريف معهد القانون الدولي الذي عرفه بأنه الحماية التي تمنحها الدولة لأحد الأجانب الذي جاء يطلبها في إقليم تلك الدولة أو في مكان آخر يتعلق ببعض

أجهزتها الموجودة في الخارج، وعرف أيضا بأنه نوع من الحماية الدولية التي يؤمنها القانون الدولي للشخص الذي يعاني من الاضطهاد والقهر في وطنه بسبب اختلافه مع النظام السياسي في المعتقد أو المذهب وكذلك بأنه حق الفرد الذي توفرت فيه صفة اللاجئ في التمتع بالحماية القانونية ذات الطابع المؤقت التي تمنحها دولة ما تسمى (دولة الملجأ) سواء داخل إقليمها المادي أو في أماكن معينة تقع خارجة.

ومن هذه التعاريف يمكن القول إن حق اللجوء يتطلب توافر العناصر التالية:

1. أن يكون الشخص خارج موطنه الاصل أو بلد الإقامة المعتادة.

2. عدم وجود طمأنينة أو خوف.

3. التعرض للتهديدي والاضطهاد.

"لا يستطيع أو لا يرغب في حماية البلد الأصل أو بلد الإقامة المعتادة بسبب ذلك الخوف. وعليه نجد أن المواثيق الدولية التي تطرقت لمفهوم اللجوء ركزت على حق اللجوء كحق موضوعي بغض النظر عن هوية المتمتع بهذا الحق ومن هذه المواثيق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948م الذي نص في المادة (14) فقرة (1) منه بأن الكل فرد الحق في أن يلجأ إلى بلاد أخرى أو يحاول الالتجاء إليها هرباً من الاضطهاد".

وفي الفقرة (2) على أنه ولا ينتفع بهذا الحق من قدم للمحاكمة في جرائم غير سياسية أو لأعمال تناقض أغراض الأمم المتحدة ومبادئها".

ونجد أن "المادة (14) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان قد أثبتت حق اللجوء كقاعدة دولية إلا أنها استثنت من التمتع بهذا الحق فئة المتهمين بارتكاب جرائم عادية أو أعمال تناقض مبادئ الأمم المتحدة وأهدافها.

وعلى نفس المنوال نصت المعاهدة الأمريكية لحماية حقوق الإنسان المنعقدة سنة 1969م على أنه لكل شخص الحق في أن يطلب ويمنح ملجأ في قطر أجنبي، وفقاً لتشريعات الدولة والاتفاقيات الدولية، إذا كان ملاحقاً بجرائم سياسية أو جرائم عادية ملحقه بها".

أما تعريف اللاجئ وكما وضح سابقاً، فقد كان تحديد مفهوم اللاجئ بعد الحرب العالمية الأولى، يتم بصورة خاصة وذلك بالعودة إلى جنسية اللاجئ الأصلية، ثم تولى معهد القانون الدولي وضع تعريف للاجئ وعرفه بأنه كل شخص الذي نتيجة أحداث سياسية وقعت على إقليم دولته، غادر إما بصفة إرادية أم لا هذا الإقليم وبقي مبعداً، والذي لم يكتسب أية جنسية جديدة، ولا يتمتع بأية حماية دبلوماسية آلية دولية). في حين أن طريقة تحديد مفهوم اللاجئ بعد الحرب العالمية الثانية تغيرت، وذلك بعد أن اتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً بتبني تعريف (عام) للاجئ، وتم النص عليه في النظام الأساسي لسنة 1950م للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الملحق بالقرار رقم 428 (5) الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 14 ديسمبر / كانون الأول سنة (1949)، كما تم النص عليه في اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين، سنة 1951م والبروتوكول الخاص بوضع اللاجئين، والملحق بها لسنة 1967م وقد صيغ التعريف بصيغ متشابهة تقريباً في الاتفاقية والبروتوكول الملحق بها.

وعرفت "المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، (UNHCR) اللاجئ الذي يدخل ضمن ولايتها، بموجب نظامها الأساسي في الفقرة 6- (ثانياً) بأنه: أي شخص يوجد خارج البلد الذي يحمل جنسيته، بسبب أحداث وقعت قبل أول كانون الثاني / يناير 1951 ونتيجة خوف له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه أو دينه أو

جنسيته أو رأيه السياسي، ولا يستطيع أو أنه نظراً لمثل هذه المخاوف أو لأسباب أخرى بخلاف الأهواء الشخصية، لا يرغب في أن يستظل بحماية ذلك البلد، أو الشخص الذي لا يستطيع، بحكم أنه لا يتمتع بجنسية ويوجد خارج بلد إقامته المعتادة سابقاً، أو لا يرغب، بسبب تلك المخاوف أو الأسباب أخرى بخلاف الأهواء الشخصية، في العودة إليه".

المبادئ المشتركة بين الشريعة الإسلامية والقانون الدولي الإنساني لحماية اللاجئين:

من خلال البحث والدراسة في نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، والبحث وتتبع كتب التفسير والفقهاء والسير النبوية والتاريخ الإسلامي وجدنا ان هناك احكام ومبادئ عامة ومفاهيم مستقرة في الشريعة الإسلامية حول النزاعات والحروب ومعاملة الضحايا والاسرى واللاجئين، كحق واضح المعالم، من احترام وتقدير ومعاملة انسانية لحقوقهم وتقديم كل السبل لكفالة وحماية الاشخاص اللذين يتعرضون للنزاعات المسلحة.

للشريعة الإسلامية دوراً لا يمكن لأحد إنكاره في الدفاع عن حقوق اللاجئين، وملتمسي اللجوء. كما تحتل ضرورة احترام اللاجئين، وملتمسي اللجوء وتقدير من يوفرهم الملجأ والحماية لهم، ويولي الإسلام عناية خاصة بمعاملة المهاجرين قسراً.

إذ أن الشريعة الإسلامية لا تقر الحرب الا كضرورة تقتضي لذلك، لدفع العدوان واخماد الفتنة. قال تعالى: (فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَانْقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ) (اية، 194 صورة البقرة). هذه اول اية نزلت في القتال بالمدينة، لذا نجد ان الشريعة الإسلامية عالجت ادارة الحرب بقواعد تحتم وتوجب ضرورة الالتزام في الجوانب الانسانية، فهي في ادارتها للحرب تراعي الظروف التي تفرض كضرورة تعرق بين المعتدي وغير المعتدي.

إن الإسلام يرفض رفضاً قاطعاً حرب الاعتداء من اجل الاستغلال او الاستعمار. قال تعالى: وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. (اية، 190، صورة البقرة).

ويستخدم القانون الإسلامي مصطلح «الأمان» للإشارة إلى الملجأ الذي يوفره المسلمون لغير المسلمين. ولا يجوز انتهاك مثل هذا اللجوء حتى ولو كان الشخص الذي تقدم له الحماية في حالة صراع مع المسلمين. قال تعالى: (وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ). (اية، 6، التوبة). ويرى علماء الفقه الإسلامي أن «الأمان» ينشئ التزاماً لا يحل الرجوع عنه.

وقد ورد في القرآن الكريم وكتب التاريخ العديد من حالات الهجرة التي قام بها المؤمنون والأنبياء. فبعد أن تعرض المسلمون للاضطهاد والتعذيب، هاجروا من مكة إلى الحبشة بأمر من النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) حيث تمتعوا بحماية ملك الحبشة مسيحي الديانة. بل كان النبي محمد نفسه لاجئاً، إذ هاجر هو وأتباعه من مكة في عام 622م للهروب من الاضطهاد، وتلقى كلاجئ الرعاية من المجتمعات التي استضافته. وكذلك النبي إبراهيم، فقد اضطر هو وأسرته أن يهاجروا وقد حماهم الله عز وجل. قال تعالى: (وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ) (اية 71، الانبياء).

وكذلك هاجر موسى إلى مدين بعد أن أساء المصريون معاملته، وهناك حصل على المسكن والعمل وغير ذلك من وسائل الراحة. قال تعالى: (فَحَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ)، (اية، 21، القصص)،

وتوضح هذه الآيات القرآنية أن الهجرة من الممكن أن تصبح ضرورة لأي شخص في أوقات الشدائد أو حينما تكون حياة الشخص ومعتقداته في خطر. بل وتطالب بعض الآيات القرآنية من المؤمنين اللجوء إلى خيار الهجرة في مثل هذه الحالات (إن كانت لديهم القدرة على ذلك). قال تعالى: **إِنَّ الَّذِينَ تَوَقَّأَهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعِفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا لَمْ نَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا (97) إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانَ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا (98) فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا غَفُورًا).** (النساء: 97-99).

ويطلب القرآن الكريم من المؤمنين الالتزام بالاتفاقيات والمعاهدات الخاصة بحقوق اللاجئين،. قال تعالى: **(يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنْتَلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُجَلِّي الصِّدِّ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ) (آية، 1 المائدة).**

إذ يقدم مجموعة من الإرشادات الواجب اتباعها عند التعامل مع اللاجئين، والمهاجرين، ويشثي على الذين يمدون يد العون للناس في الكروب ويطلب من المؤمنين حماية اللاجئين، قال تعالى: **(وَالسَّابِقُونَ الْأُولُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ).** (آية، 100. التوبة).

فالقرآن يقر بحقوق اللاجئين، والنازحين داخلياً، ويمنحهم حقوق معينة بما في ذلك الحق في المعاملة الإنسانية [الأنفال: 72-75 والنحل: 41]. كما أنه يدين الأشخاص الذين تتسبب أفعالهم في حدوث هجرة جماعية ويصفهم بأنهم لا يؤمنون بكلام الله [البقرة: 84-86]. وتتص المادة 12 من إعلان القاهرة حول حقوق الإنسان في الإسلام على: «لكل إنسان الحق، في إطار الشريعة، في حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل بلاده أو خارجها وله إذا اضطهد حق اللجوء إلى بلد آخر. وعلى البلد الذي لجأ إليه أن يجبره حتى يبلغ مأمنه».

كما ينص القرآن الكريم على تشريعات معينة لتقديم المزيد من الدعم للنساء والأطفال، الذين هم أكثر عرضة للخطر [النساء: 2، 9، 36، 75، 98، 127 والإسراء: 34]. علاوة على ذلك، ففي ظل مبدأ العدالة، وهو أساس كل التشريعات الإسلامية [الشورى: 15 والنحل: 90]، يجب توفير المزيد من الدعم للذين يتعرضون للمخاطر نتيجة الهجرة واللجوء. ويسري الأمر نفسه على غير المسلمين أو المعارضين للعقيدة الإسلامية [المائدة: 8].

كما تشكل الصدقات الواجبة مثل الخمس (وهي خمس الدخل أو غنائم الحرب التي ينبغي على المسلمين التصدق بها) أو الزكاة (وهو جزء مما يمتلكه المؤمن ويتعين عليه إخراجه للأغراض الخيرية)، وكذلك الصدقات التطوعية، موارد وأموالاً يمكن استخدامها لتلبية الاحتياجات الأساسية للاجئين. كما أن ذلك الجزء من الخمس أو الزكاة الذي يخصص في الأصل لأبناء السبيل واليتامى والمساكين من الممكن أن يتم إنفاقه على المهاجرين واللاجئين.

بعض حقوق اللاجئين، وملتمسي اللجوء في الإسلام، خاصة النساء والأطفال:

- للأشخاص الفارين من الاضطهاد الحق في اللجوء ولهم التمتع بالحقوق المتعلقة بتلك الوضعية.
- يشكل اتخاذ التدابير لتلبية احتياجات هؤلاء الأشخاص واجب عام.
- ينبغي ألا يترك اللاجئين عرضة للاضطهاد والظلم.

حقوق النساء والأطفال في الدول المضيفة هي نفس حقوق النساء والأطفال الذين يلجؤون إلى تلك الدولة [الأنفال: 75]. وهذا هو السبب الذي جعل النبي يعلن الأخوة بين المهاجرين والأنصار وقال «أن حقوق المهاجرين هي

نفس حقوق من يستضيفونهم». وبعبارة أخرى، يجب توفير الحماية لهؤلاء النساء والأطفال، سواء كانوا بصحبة عائلاتهم أم لا، تماماً مثل النساء والأطفال في الدولة المضيفة، وذلك وفقاً للقوانين المحلية أو الدولية.

أما فيما يتعلق بموضوع الاطفال اللاجئين، يجب أن يأخذ في الحسبان مصالحهم الأساسية [البقرة: 220]. ولهم الحق في التنشئة الصحية والتعليم. ومن منظور إسلامي، الأطفال كلهم أبرياء، ويجب تشجيع مواهبهم [النساء: 2-4] ويجب ألا يمارس أي تمييز ضدهم.

النساء والأطفال، وفقاً لبعض تفسيرات الشريعة، وبما أنهم أكثر عرضة للخطر، يجب أن يعاملوا معاملة مفضلة (تمييز إيجابي). وقد شدد نبي الإسلام على حقوق النساء والأطفال أكثر من أي فئة أخرى. كما أن الأطفال والنساء اللاجئين، هم من أكثر الفئات المحرومة في العالم لذا يجب على المسلمين أن يخصصوا جزءاً من جهودهم الخيرية لدعمهم. ومن منظور ديني، فإن كل ما يقدم لهؤلاء الأفراد هو حق لهم [المعارج: 24، 25].

وهنا نستخلص مما سبق ان الشريعة الاسلامية قد حوت القانون الدولي الإنساني من جميع جوانبه وقواعده، هذا انطلاقاً من قاعدتها العامة التي تجعل السلام هو أصل العلاقات الإنسانية وذلك لشمول قواعدها لأحكام الدين والدنيا معاً.

ولعل ذلك يعود الى طبيعة الشريعة الاسلامية والتي تتميز بالعموم حيث تشمل قواعدها الاساسية احكام الدين والدنيا وتقوم على العدل والاستقامة والقسط والتوازن. ومن خلال السياق نستطيع القول بان الشريعة الاسلامية استطاعت ان تنظم العلاقات بين الشعوب في السلم والحرب.

هنا أستطيع القول بأن الشريعة الاسلامية كان لها الأثر الواضح على مبادئ ومفاهيم القانون الدولي الإنساني من حيث المنظومة الأخلاقية الرائعة التي كرست قواعد النزاعات المسلحة قبل ان يكرسها القانون الوضعي بمئات السنين، هذه المنظومة دمغت الحضارة الاسلامية بمفهوم الإنسانية.

آليات تطبيق القانون الدولي الإنساني

نود الإشارة الى ان آليات تطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني والتي نصت عليها اتفاقيات جنيف من خلال الدول الأطراف المتعاقدة، والدولة الحامية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، واللجنة الدولية لتقصي الحقائق، كما تعرف بأنها الآليات والإجراءات التي تتخذها كل دولة على صعيدها الوطني من أجل كفالة تطبيق واحترام قواعد القانون الدولي الإنساني.

إن الهدف الاساس من وجود القانون الدولي الإنساني هو حماية حقوق الإنسان واحترامه أثناء النزاعات المسلحة والحروب، وهذا الهدف لا يمكن تحقيقه بمجرد إبرام المواثيق الدولية وانضمام الدول لها، وإنما يمكن تحقيقه من خلال تضمين المواثيق الدولية بآليات تكفل تطبيق واحترام القانون الدولي الإنساني في جميع الظروف، كما تكفل حماية الأشخاص خلال النزاعات المسلحة، ولقد أوردت اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949م وبروتوكولاتها الإضافيان العديد من الآليات التي يمكن من خلالها تنفيذ قواعد القانون الدولي الإنساني وتطبيقه على النحو الأمثل.

هنا نود تناول اهم الآليات لتطبيق القانون الدولي الإنساني، من حيث الاسلوب لحماية ضحايا الحرب ومساعدتهم، علاوة على ذلك تبرز هذه الآليات والوسائل واضحة عند الحديث عن الاطراف الموقعة على الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية في هذا الخصوص الكفيلة باحترام نصوص تلك المواد في القانون الدولي الإنساني، ولكن ارى بأن هناك معضلة اساسية يعاني منها المجتمع الدولي وهي عدم وجود سلطة عليا تتولى مسألة تطبيق القانون

الدولي العام، فلا توجد سلطة قضائية او ادارية الزامية، تتولى تقاضي من ينتهك قواعد القانون الدولي الإنساني لكي تفرض العقاب بالشكل القانوني المناسب، هنا أرى بأن الاسباب التي تعيق قيام سلطة في نطاق القانون الدولي عائدة الى تمسك اغلب دول العالم بمبدأ السيادة والاستقلال، والتي تعتبر حاجزاً امام إلزام الدول على تطبيق قواعد القانون الدولي اثناء النزاعات المسلحة، وهذا جاء في المادة الثالثة في البروتوكول الملحق للعام 1977، والذي ينص على : ("لا يجوز الاحتجاج بأي من أحكام هذا الملحق- البروتوكول - بقصد المساس بسيادة أية دولة أو بمسئولية أية حكومة في الحفاظ بكافة الطرق المشروعة على النظام والقانون في الدولة أو في إعادتهما إلى ربوعها أو الدفاع عن الوحدة الوطنية للدولة وسلامة أراضيها").

غير أنه ومع تطور المفاهيم الإنسانية عطفاً على المعاناة لضحايا الحروب والنزاعات والتهدجير المستمر في اغلب بقاع العالم، برز لنا العديد من المنظمات الدولية الانسانية، والتي بدورها قامت بالدعوة الى تحديد الاعمال التي تعد انتهاكا صارخاً لحقوق الانسان حيث تعد انتهاكا لقواعد القانون الدولي الإنساني، ومن هنا تم وصفها بجرائم حرب ضد الانسانية، وبعد هذه التطورات تم عقد معاهدة روما عام 1998، والتي من مخرجاتها تم انشاء المحكمة الجنائية الدولية(الجنائية الدولية)، لمتابعة ومحاكمة مجرمي الحرب ومخالفي قواعد القانون الدولي الإنساني.

هنا وفي هذا السياق نود الحديث عن اهم الآليات لتطبيق القانون الدولي الإنساني والتي نصت عليها اتفاقيات جنيف من خلال الدول الاطراف المتعاقدة، الدولة الحامية، اللجنة الدولية للصليب الاحمر واللجنة الدولية لتقصي الحقائق، كما تعرف ايضاً بانها مجموعة من الآليات والإجراءات التي تتخذها كل دولة على صعيدها الوطني من اجل كفاءة وتطبيق واحترام قواعد القانون الدولي الإنساني.

ويمكن توضيح اهم الآليات الوطنية كالتالي:

- التزام الاطراف المتعاقدة بكفالة واحترام قواعد القانون الدولي الإنساني:

نصت اتفاقية جنيف للعام 1949، وجميع البروتوكولات الملحقه اليها على وجوب تعهد جميع الاطراف في الحفاظ على سلامة وآمن اللاجئين، والمدنيين اثناء النزاعات المسلحة.

- الالتزام بنشر القانون الدولي الإنساني:

يعتبر نشر مبادئ وقواعد واحكام القانون الدولي الإنساني على اوسع نطاق ممكن، وذلك للتعريف بها لجميع الافراد وموظفو الدولة والاجهزة العسكرية والامنية ضرورة ملحة بهذا الاتجاه والتي تقع على عاتق الدولة، حيث يعتبر من أبرز الالتزامات الدولية تجاه الدول التي وقعت وقبلت بالمعاهدات الدولية الاساسية المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني وهي اتفاقيات جنيف الأربع وبروتوكولاتها الإضافية لعام 1977م، والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية للعام 1998م.

نصت المادة السادسة من البرتوكول الإضافي الأول لعام 1977م، على أن " لإعداد عاملين مؤهلين بغية تسهيل تطبيق الاتفاقيات وهذا الملحق وخاصة فيما يتعلق بنشاط الدولة الحامية"، ووفقاً لهذه المادة: تسعى الأطراف السامية المتعاقدة في زمن السلم بمساعدة الجمعيات الوطنية للصليب الأحمر لإعداد عاملين مؤهلين بغية تسهيل تطبيق الاتفاقيات، وهذا الملحق وخاصة فيما يتعلق بنشاط الدولة الحامية.

- يعتبر تشكيل وإعداد مثل هؤلاء من صميم الولاية الوطنية.

- تضع اللجنة الدولية للصليب الأحمر رهن تصرف الأطراف السامية المتعاقدة قوائم بالأشخاص الذين أعدوا على النحو السابق، التي تكون وضعتها الأطراف السامية المتعاقدة وأبلغتها إلى اللجنة لهذا الغرض.

- تكون حالات استخدام هؤلاء العالمين خارج الإقليم الوطني، في كل حالة على حدة، محل اتفاقيات خاصة بين الأطراف المعنية.
- وتبعاً لهذه المادة يتبين أن الهدف الأساسي حول الأشخاص المؤهلين هو تسهيل تطبيق الاتفاقيات والبروتوكول وخاصة نشاط الدولة الحامية، كما أن اختيار العاملين المؤهلين يجب أن يتم في وقت السلم، وذلك لتمكينهم من القيام بمهامهم أثناء النزاعات المسلحة.
- تعيين مستشارين قانونيين للقوات المسلحة

تلتزم الدول عند تصديقها على اتفاقيات جنيف لعام 1949م والبروتوكولين الإضافيين إليها لعام 1977م، باحترام هذه الصكوك القانونية الدولية وضمان احترامها في جميع الظروف. وتعد معرفة القانون شرطاً أساسياً مسبقاً لتطبيقه على النحو الواجب. ويكمن الغرض من الحاجة إلى مستشارين قانونيين في القوات المسلحة، على النحو المنصوص عليه في المادة 82 من البروتوكول الإضافي الأول، في تحسين المعرفة بالقانون الدولي الإنساني وبالتالي الامتثال له، ونظراً إلى أن سير العمليات العدائية كان يزداد تعقيداً، سواء من الناحية القانونية أو الناحية التقنية، ارتأت الدول عند التفاوض بخصوص البروتوكول الإضافي الأول أنه من المناسب تعيين مستشارين قانونيين يقدمون المشورة للقادة العسكريين لمساعدتهم على تطبيق القانون الدولي الإنساني وتدريبه "

دعا البروتوكول الإضافي الأول في المادة (82) الأطراف السامية المتعاقدة وأطراف النزاع المسلح إلى تأمين تعيين مستشارين قانونيين من أجل القيام بمهام متصلة بكفالة حسن تطبيق القانون الدولي الإنساني سواء في زمن السلم أو في وقت النزاعات المسلحة، وذلك عن طريق قيامهم بدور مزدوج يتمثل أحدهما في تقديم المشورة للقادة العسكريين على المستوى المناسب بشأن تطبيق الاتفاقيات والبروتوكول في حين يعنى الآخر بتقديم المشورة بشأن التعليمات المناسبة التي تعطى للقوات المسلحة فيما يتعلق بالموضوع.

إن هذه المشورة تجعل مهمة القادة العسكريين أكثر فعالية؛ حيث أن القادة هم الذين تقع على عاتقهم عبء قيادة العمليات العسكرية في ميادين القتال، فيستفيد القادة من الاستشارات التي تقدم لهم، مما يساعدهم على عدم إصدار أوامر عمليات عسكرية تخالف القانون الدولي الإنساني.

الحماية التي يكفلها القانون الدولي لحماية اللاجئين،

لقد خلق الله عز وجل الإنسان وأحسن خلقه وكرمه غاية التكريم، وذلك كما جاء في محكم تنزيله. قال تعالى: "وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ"، ولذلك فإن تكريم الله عز وجل للإنسان ثابت منذ خلق المولى لسيدنا آدم منذ بداية الخليقة دون تفرقة في هذا الأمر بسبب العرق أو الجنس.

وبما أن مسألة اللجوء تعود الى عهود سابقة منذ وجود البشرية، والتي تعتبر من أعقد القضايا التي تواجه العالم بكافة دوله ومنظماته وتركيباته ، وقد زادت معاناة اللاجئين، وارتفعت حدة تلك المشكلة في الوقت الحالي عن أي وقت مضى نظراً لما يمر به العالم المعاصر أوضاع سياسية مضطربة نتيجة قيام حروب عديدة في معظم ربوع العالم، مما نتج عنه لجوء أعداد هائلة من البشر سواء نساء أو أطفال أو كبار السن، وذلك للبحث عن مكان وملاذ أمن لهم، ويعد اللجوء أحد صور حقوق الإنسان، فمفهوم اللاجئين، لا ينفصل في حد ذاته عن الفكرة العالمية لحقوق الإنسان، فالحق في الحصول على ملجأ آمن مدون في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وعلاوة على ما تقدم، ولقد اضحيت مشكلة اللاجئين، في الوقت الحالي في تزايد مستمر وهائل في الاعداد وذلك بسبب انتشار النزاعات المسلحة حول العالم، هنا وجب علينا إلقاء الضوء على حقوق هؤلاء اللاجئين، والحماية

القانونية، التي ينص عليها القانون الدولي الإنساني، لإلزام أطراف النزاع باحترام حقوق الإنسان أثناء النزاعات المسلحة والتخفيف من الآثار المترتبة على هذه النزاعات.

مفهوم اللاجئ في ظل الاتفاقيات الدولية وشروط منحه حق اللجوء :

يأتي وضمن السياق، تحديد مفهوم اللاجئ والذي يعتبر مسألة مهمة بحد ذاتها حيث من الادبيات القانونية تعتبر حاسمة في معالجة قضية اللاجئين، حيث يترتب على تعريف اللاجئ تحديد الحماية القانونية التي تتوفر لأولئك الذين ينطبق عليهم التعريف، وكذلك مد يد العون والمساعدة لهم، إلا أن قيام دولة ما بمنح اللجوء لهؤلاء الأشخاص يكون مشروطاً بشروط معينة. وعليه سوف نقوم بتقسيم هذه الجزئية في سياق البحث إلى قسمين، نتناول في أولهما توضيح المفهوم في ظل الاتفاقيات الدولية ثم نتعرض في الفرع الثاني لشروط منح اللجوء.

جاءت اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1951م، والتي تعتبر من أهم الوثائق الدولية التي أبرمت لصالح اللاجئين، فهي كانت بمثابة الوثيقة الدولية الأم الاصلية والتي حددت المركز القانوني للاجئين، كما أعطت تعريفاً للاجئ ووضعت نظاماً قانونياً لحمايته حيث أوردت تلك الاتفاقية تعريف اللاجئ بأنه " شخص يوجد خارج بلد جنسيته، بسبب خوف ما من عنف أو قهر، أو التعرض للاضطهاد بسبب العنصر أو الدين أو القومية، أو الانتماء إلى طائفة اجتماعية معينة، أو إلى رأي سياسي، أو نزاع مسلح، ولا يستطيع بسبب ذلك الخوف أو لا يريد أن يستظل بحماية ذلك البلد أو العودة إليه بسبب ذلك الاضطهاد"

جاء في تعريف اخر لمنظمة الوحدة الإفريقية في الاتفاقية التي أبرمت عام 1969م، بأن اللاجئ هو: "يشمل الأشخاص الذين يضطرون إلى مغادرة دولتهم الأصلية بسبب عدوان خارجي، أو احتلال أجنبي، أو سيطرة أجنبية أو بسبب أحداث تثير الاضطراب بشكل خطير بالنظام العام في إقليم دولته الأصل كونه أوفي جزء منه"

ويلاحظ من هذا التعريف أن اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية لعام 1969 قد وسعت من مفهوم اللاجئ ليشمل عن تعريف اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1951 للاجئ بنقطتين أولهما أنه شمل فئة جديدة من الأشخاص لم يكونوا مشمولين ضمن تعريف اللاجئ الوارد في اتفاقية الامم المتحدة للاجئين لعام 1951م، وهؤلاء الأشخاص هم الذين اضطروا للهروب عبر الحدود نتيجة عدوان خارجي أو سيطرة أجنبية أو بسبب أحداث تثير الاضطراب بشكل خطير بالنظام العام في إقليم دولته الأصل، والنقطة الثانية تمثلت في أنها لم تعلق حق اللجوء أو تعريف الشخص الذي ينطبق عليه وصف اللاجئ على قيد زمني معين، حيث جاءت هذه الاتفاقية متحررة من القيد الزمني التي نصت عليه اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1951م.

اهم الشروط التي يجب توافرها منح اللجوء وفق قواعد القانون الدولي الإنساني:

من خلال ما تقدم، نستطيع القاء الضوء بشكل مميز ومن خلال التعريفات الواردة في السياق، والتي ذكرت لتحديد المقصود والتعريف المفاهيمي القانوني للاجئ يتضح انه لا بد من توافر شروط معينة حتى يمكن لدولة ما أن تمنح هذا الشخص حق اللجوء، وذلك وفق قواعد القانون الدولي ومن اهم هذه الشروط الواردة كالتالي:

- أن يوجد الشخص خارج إقليم دولته الأصلية، أو خارج إقليم دولته المعتادة، إذا كان من الأشخاص عديمي الجنسية، وفي معظم الحالات يحتفظ اللاجئين بجنسية دولتهم الأصلية، ويعتبر هذا الشرط من الشروط العامة للاعتراف بوضع اللاجئ دون أي استثناء، أي انه عندما يدعي شخص ما من قبل الدولة، فإنه يجب أن يثبت انه يحمل جنسية هذه الدولة، لكن إذا كان طالب اللجوء من عديمي الجنسية ففي هذه الحالة يجب تحديد وضعه كلاجئ بالطريقة المتبعة بالنسبة لعديمي الجنسية.

- أن يكون الشخص غير قادر على التمتع بحماية دولته الأصلية، جراء حرب أهلية أو دولية، أو لرفض الدولة تقديم الحماية لهذا الشخص، أو لأنه غير راغب في التمتع بهذه الحماية لخوفه من الاضطهاد.
- أن يكون الخوف أو الرعب من الاضطهاد قائماً على أسباب معقولة تبرره، حيث يجب أن يكون خوف الشخص من التعرض له راجعاً إلى أسباب محددة حصراً، فلا ينطبق وصف اللاجئ على الأشخاص الذين ليس لديهم أسباب معينة للخوف من الاضطهاد، حيث قد حددت اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1951م، والخاصة باللاجئين، أسباب الاضطهاد التي تؤدي إلى اعتبار الشخص لاجئاً.
- يتعين ألا يكون اللاجئ قد تعرض لأحد الأسباب التي تدعو إلى إخراجه من عداد اللاجئين، وهي التي تم ذكرها سابقاً في اتفاقية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، حيث تم وصفها بأنها أسباب خطيرة، تدعو لاعتبار الشخص قد ارتكب جريمة ضد السلام، أو جريمة حرب، أو جريمة ضد الإنسانية، أو كان قد ارتكب جريمة غير سياسية خطيرة خارج دولة الملجأ، وقبل قبوله فيها، بوصفه لاجئاً أو كان قد سبق إدانته بسبب أعمال منافية لأهداف الأمم المتحدة ومبادئها.

اهم اسباب اللجوء ضمن قواعد القانون الدولي الإنساني:

جاء في اتفاقية الأمم المتحدة فيما يتعلق بموضوع اللاجئين، للعام 1951م، وايضاً ما جاء ضمن البروتوكولات اللاحقة له بشأن الملجأ الإقليمي لعام 1967م، والأسباب التي قد تدفع بالأشخاص إلى اللجوء وذلك من خلال التعريف الذي تم وضعه وذلك لتحديد المفهوم والقصد باللاجئ، ومن هنا نستطيع ادراج اهمها:

- الخوف: يعتبر الخوف هو من اهم الاسباب قطعاً والمؤدية الى اللجوء، وقد نصت عليه اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1951م، بصورة واضحة حين جاءت بعبارة: (خوف له ما مبرره).

والخوف هو حالة نفسية تستدعي اللاجئ للهروب إلى مكان يشعر فيه بالأمان.

- الاضطهاد: الاضطهاد ليس هناك تعريفاً محدداً قيل في الاضطهاد، ولكن ذهب البعض إلى تعريف الاضطهاد بأنه التعرض والتهديد للحياة والحرية وانتهاكاً لحقوق الإنسان التي نصت عليها الإعلانات المواثيق الدولية. وعلاوة على ذلك نستطيع القول بان يعتبر الاضطهاد من الامور التي تواجه الاشخاص من حيث سوء المعاملة الظالمة والقاسية على مدى طويل من الزمن، وعدم توفر العدالة والمساواة بين افراد المجتمع بجميع أنواعها، السياسية، الاجتماعية، الثقافية. الخ. وهذا ربما يعود الى اسباب منها عرقية، دينية، معتقدات سياسية او غيرها. كما ربما يكون هناك تجاوزات حدية للأنظمة السياسية او الاجتماعية في الدولة ترتقي الى المعاملة القهرية التعسفية بحق تلك الفئة، وهذا سيكون انتهاك واضح للمبادئ الدستورية خاصة فيما يتعلق بحماية حقوق الانسان.
- التمييز: حيث يوجد هذا النوع في كثير من المجتمعات من حيث المعاملة والحقوق التي يجب أن يتمتع بها الشخص وحتى في الواجبات المفروضة على الأشخاص وذلك بناء على العرق أو الدين أو الانتماء إلى طائفة اجتماعية معينة ، وهو ما يولد شعوراً بالخشية وعدم الأمان في استقلال وجود الشخص الذي يمارس ضده التمييز وتمكينه من الحصول حقوقه. أود هنا الإشارة الى أن هذا النوع من العلاقات الاجتماعية والسياسية (التمييز)، موجود في اغلب ثقافات العالم السياسية والاجتماعية فهو موروث تقليدي منشور وبشكل ظاهر المعالم في اغلب مجتمعات العالم، عرجت عليه دراسات كثيرة كدراسة ابن خلدون، ومورقانتو في كتابه صراع الحضارات. ولهذا ومهما كان المستوى الفكري لهذا المجتمع، يحدث التمييز العنصري عندما تتم معاملة شخص أقل تفضيلاً من شخص آخر في وضع مماثل بسبب عرقه أو لونه أو نسبه أو أصله القومي أو العرقي أو وضعه كمهاجر. على سبيل المثال، سيكون (تمييزاً

مباشراً). يحدث التمييز العنصري أيضاً عندما تكون هناك نفس القاعدة أو السياسة لكل شخص ولكن لها تأثير غير عادل على أشخاص من عرق أو لون أو سلالة أو أصل قومي أو عرقي معين أو وضع المهاجر. هذا يسمى بـ "التمييز غير المباشر".

- العرق: ويعد التمييز على أساس العرق أشد أنواع التمييز وقد لاقى إدانة واسعة على الصعيد الدولي بوصفه انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان، لذا فإن التمييز العنصري يعد من أهم أسباب اللجوء.
- الجنسية: والجنسية هنا لا تعني المواطنة فقط فهي تشير أيضاً إلى الانتماء إلى فئة عرقية ولغوية معينة، فقد تتداخل أحيانا مع العرق حيث قد يؤدي تعايش اثنين أو أكثر من الفئات داخل حدود إحدى الدول إلى نشوء حالات من النزاع والاضطهاد بسبب انتمائهم إلى جنسية معينة، مما يؤدي بهم إلى اللجوء.
- الانتماء إلى فئة اجتماعية معينة: فكثير من الأقليات التي تنتمي إلى فئات اجتماعية معينة تتعرض للملاحقة والاضطهاد نتيجة عدم الثقة في ولاء هذه الفئة للنظام السياسي الحاكم في البلد التي يضطهدون فيها.
- الرأي السياسي: يأتي اعتناق أي شخص لأراء سياسية أو فكرية معينة تختلف عن أراء الانظمة السياسية، قد يؤدي إلى الخوف من التعرض للاضطهاد، لكن لكي يكون اعتناقه لهذا الرأي المعارض للحكومة سببا من أسباب اللجوء فلا بد أن يقترن بانتهاكات فعلية كالسجن أو التضييق أو القهر والاضطهاد.

الخاتمة

عبر التاريخ، وفي اغلب مناطق العالم، التي حلت بها ازمات بمختلف اشكالها، أرغم الناس على الهروب من الاوطان التي ولدوا فيها وذلك بحثاً عن الامان من الاضطهاد و/ أو التعسف، العنف السياسي /أو النزاعات المسلحة. من خلال البحث لم نجد اي حضارة او سلطة تعاملت بشكل انساني مع اللاجئين، الا الحضارة الاسلامية تحديداً. كما أننا وجدنا ان هناك توجه في بداية القرن العشرين اعتراف بأن حماية اللاجئين، اصبحت مسؤولية دولية اخلاقية انسانية.

تبين من الثوابت التاريخية، بأن الحروب لها اثار ونتائج بالغة القسوة والدمار، ومما لا شك فيه، أن ما ينتج عنها من خسائر مادية وبشرية هو من اخطرها على الاطلاق، ومن الواضح ان الخسائر لا تقتصر على القتلى والجرحى والمعاقين، انما تمتد ايضاً لتشمل اللاجئين، المهجرين، النازحين والمطرودين من اوطانهم والمحرومين من حق العودة الى ديارهم، حيث يتحولون مع مرور عمر الازمة الى لاجئين في مختلف ارجاء العالم.

وهذا ما توصلنا اليه سابقاً من خلال لقاء الاضواء على مختلف جوانب الاسئلة التي تم الاجابة عليها في متن هذا البحث.

لقد تناولت هذه الدراسة موضوع دور القانون الدولي الإنساني والمنظمات الدولية الحكومية في مجال حماية اللاجئين، وتوفير الحماية والمساعدة لهم والذي يعتبر موضوع الساعة، هذا ومع العلم بانه لم يكن هناك اي اهتمام يذكر لاي دور في قضايا اللاجئين، باعتبارها قضايا دولية يتعين معالجتها، إلا بعد الحرب العالمية الأولى وتحديداً بعد إنشاء عصبة الأمم في عام 1919. وتقع المسؤولية الأولى عن حماية اللاجئين، ومساعدتهم على عاتق الدول خاصة بلدان اللجوء التي يصل إليها اللاجئين. في الوقت الحاضر بسبب تطور أزمة اللجوء والنزوح الداخلي نتيجة ازدياد الحروب والصراعات في مختلف اصقاع الارض.

إضافة الى ذلك نجد أن هنالك تحديد للوظائف الأساسية الملقاة على عاتق المفوضية من خلال القانون الدولي الإنساني، باعتبارها ذات شقين، سياسي وإنساني. وكما تم توضيحه في السابق أن القانون الدولي الإنساني هو فرع من فروع القانون الدولي العام، وهو حديث النشأة نسبياً ويوفر سبل الحماية الخاصة باللاجئين، إذا كانوا تحت سلطة أحد أطراف النزاع، فزاد الاهتمام بقضايا اللجوء مع ازدياد أعداد اللاجئين، في شتى أنحاء العالم، وأخذت سبل الحماية في الفترة الأخيرة أشكالا جديدة. فبالإضافة إلى مسألة إعادة التوطين، سعت العديد من الدول الى تقديم وتوفير المساعدات بشتى انواعها واشكالها العينية والمادية. وكذلك توفير الرعاية الصحية والتعليم وغير ذلك من الخدمات الاجتماعية.

وتوصلنا إلى مفاد بأن المفوضية التابعة للأمم المتحدة تقوم بكل مسؤولية من حيث الاجراءات المدروسة للسعي الى تقديم افضل السبل من حيث المساعدة والحماية وفقاً للمعايير الدولية، فإن اللجنة الدولية للصليب الأحمر تقوم بالدور ذاته هذا مجتمعاً وفقاً لبنود وقواعد القانون الدولي الإنساني التي يأتي ضمن المسؤولية الملقاة على عاتقها تجاه مصير اللاجئين، الذين هم بعين الاعتبار المتضررين مباشرة من الازمات او الصراعات السياسية او العسكرية او الحروب الاهلية، بحيث تتدخل اللجنة الدولية فيما يخص اللاجئين، الذين يشملهم القانون الدولي الإنساني، لكي يطبق المتحاربون القواعد ذات الصلة باتفاقية جنيف الرابعة سائلة الذكر، وتحاول في مجال عملها الميداني أن تزور هؤلاء اللاجئين، وتوفر لهم سبل الحماية والمساعدة الضرورية.

هذا وتوصلت الدراسة إلى أن القانون الدولي لحقوق الإنسان والمنظمات الدولية العاملة في مجال حماية اللاجئين، هدفه الاساس، المحافظة وصون كرامة وإنسانية اللاجئين، حيث اخذت الأمم المتحدة على عاتقها من خلال لجانها الممثلة ب (لجنة حقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان) الزامية الدول ذات الصراعات بانه يقع عليها تعهدات ملزمة قانوناً بأمن وسلامة الاشخاص المتأثرين جراء النزاعات المسلحة. وعلاوة على ما تقدم، نجد أن القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي يختلفان من حيث النطاق والمسؤولية، لكنهما يقومون بتوفير مجموعة من التدابير والسياسات لحماية اللاجئين، في مناطق النزاع والدول المستضيفة لهم، فهم يقومون بواجب إنساني أخلاقي مميز بدعم قانوني دولي.

وكما أشرنا في السابق. باعتبار القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي مجموعتان تعمل سوياً ضمن قوانين متطورة، أما الحروب والصراعات والنزاعات الدولية ما هي الا ظاهرة متغيرة باستمرار، لذا يجب التكيف معها من حيث التعديل القانوني والاحكام لسد اية فجوات في المجالات الحماية والوقائية لاي عارض.

ولقد توصلنا في هذا البحث الى عدة نتائج وهي كالتالي:

- أن عملية اللجوء ما هي الا حق شرعي ومدني لاي شخص يتعرض لاي شكل من اشكال الصراع العسكري او غيره، لذلك تعتبر الحماية الدولية غير مقتصره على هؤلاء الاشخاص فحسب بل تشمل اي شخص يطلب اللجوء لاي دولة يشاء. حيث أن البنية القانونية أو الأساس القانوني لفكرة الحماية الدولية للاجئين هي اتفاقية 1951م والبروتوكول الملحق بها لسنة 1967م، وهما يشكلان بالإضافة إلى النظام الأساسي للمفوضية السامية القانون الدولي للاجئين.
- نستطيع القول هنا أن مفهوم اللاجئ يختلف عن مفهوم المهاجر ويختلف أيضا عن مفهوم النازح داخليا، وأن الاتفاقيات الإقليمية وسعت من مفهوم اللاجئ الوارد في اتفاقية 1951م، كاتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية لسنة 1969م، وإن مشكلة اللجوء تعتبر تهديدا للسلم والأمن الدوليين.
- هناك تحديات كبيرة تواجه المنظمات الدولية الحكومية وأهمها قلة الدعم المالي الذي لا يغطي احتياجات جميع اللاجئين، بسبب الزيادة الملحوظة في أعدادهم، بالإضافة إلى عدم تمكن المنظمات الدولية الحكومية

من إغاثة ومساعدة اللاجئين، والنازحين داخليا بسبب تعقد المنازعات المسلحة في الوقت الحاضر فبعض المتحاربين لا يعترفون بهذه المنظمات الدولية ولا بدورها.

- اللجوء هو حق يتعلق بسيادة الدولة ويعتبر مبدأ السيادة عائقاً أمام حق اللجوء وأن الدول تعتبره انقصاصاً من سيادتها، بالإضافة إلى قيام بعض الدول باتخاذ تدابير تقيديه على اللاجئين، والتمييز بينهم، وعدم وجود سياسة دولية موحدة لمعالجة مشكلة اللجوء وإلقاء كل دولة المشكلة على دول أخرى مما فاقم من المشكلة، وغياب الالتزام السياسي الدولي بخصوص معالجة مشكلة اللاجئين، في بعض المناطق مثل مشكلة اللاجئين السوريين والعراقيين وأفغان، وإتباع اغلب الدول سياسة غلق الأبواب أمام اللاجئين.
- توصلت الدراسة الى التوصيات التالية: -

- لابد من وضع اتفاقيات دولية حديثة تواكب التطورات في ظاهرة اللجوء الدولي.
- يجب وضع آلية دولية بين الدول لأجل تقسيم وإيجاد حلول لمشكلة اللجوء.
- يجب العمل على معالجة المشاكل التي تؤدي الى اشتعال الحروب في الدول والاضطرار الى اللجوء.

المراجع والمصادر

القرآن الكريم.

المراجع باللغة العربية:

- الطالباني ضحى، (2015)، الالتزام بدراسة طلبات اللجوء على الصعيد الدولي، عمان، دار وائل للنشر.
- أحمد أبو الوفاء، (2006)، النظرية العامة في القانون الدولي الإنساني (في القانون الدولي وفي الشريعة الإسلامية، عمان، دار النهضة.
- احمد فتحي سرور، (2003)، القانون الدولي الإنساني دليل التطبيق على الصعيد الوطني، القاهرة، دار المستقبل.
- المبارك عبد الوهاب، (2018)، الحماية الجنائية للاجئين وفقاً للمواثيق الدولية وحقوق الانسان، مجلة الدراسات الإسلامية والبحوث الأكاديمية، العدد 70.
- أبو الوفاء، أحمد، (1984)، الوسيط في قانون المنظمات الدولية، القاهرة: دار الثقافة العربية.
- جاسم، أسحار، سعد، (2014)، المركز القانوني للاجئين في دولة اللجوء " الحالة السورية نموذجاً "، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الشرق الأوسط.
- البهيح، إيناس محمد، (2013)، الأسس الدولية لحق اللجوء السياسي والإنساني بين الدول، المركز القومي للصادرات القانونية، القاهرة، ط1.
- أمنية، مراد، (2017)، "الحماية القانونية للاجئين في ظل القانون الدولي: دراسة تحليلية"، المركز الديمقراطي العربي.
- أمر الله، برهان محمد، (2008) "حق اللجوء السياسي دراسة في نظرية حق الملجأ في القانون الدولي"، القاهرة، دار النهضة العربية.
- برو، تمازا، أحمد، (2013)، اللجوء السياسي بين النظرية والتطبيق في ضوء القانون الدولي العام، لبنان، مكتبة زين الحقوقية.
- علوان، عبد الكريم، (2014)، الوسيط في القانون الدولي العام، الكتاب الأول، المبادئ العامة، دار الثقافة، الأردن، ط6.
- الخرزجي، عروبة، جبار، (2012)، القانون الدولي لحقوق الإنسان، دار الثقافة، عمان، الأردن.

- علوان، محمد يوسف، (2020) "حقوق الإنسان في ضوء القوانين الوطنية والمواثيق الدولية"، كلية الحقوق، جامعة الكويت.
- عقبة خضراوي، حق اللجوء في القانون الدولي، الاسكندرية، مكتبة الوفاء القانونية، طبعة أولى، 2014م.
- مظهر الشاكر، (2014) "القانون الدولي للاجئين: القانون الدولي للاجئين، قراءة في حق اللجوء"، بغداد.

الدوريات

- نهليك ستانيسلاف، عرض موجز للقانون الدولي الإنساني، المجلة الدولية للصليب الأحمر، 1984.
- بدوي، بلال، حميد حسن، (2016)، دور المنظمات الدولية الحكومية في حماية اللاجئين، "المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، نموذجاً، رسالة ماجستير، قسم القانون العام، كلية الحقوق، جامعة الشرق الأوسط. شاهر، رنا فاضل، (2020)، "حماية حقوق اللاجئين، في القانون الدولي العام: اللاجئين العراقيون أنموذجاً"، رسالة ماجستير، كلية القانون والعلوم السياسية، قسم القانون العام، الجامعة العراقية.
- خضراوي، عقبة، (2012)، الحماية الدولية للاجئين، رسالة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، بسكرة جامعة محمد خيضر، الجزائر.
- ضحى الطالباني، الالتزام بدراسة طلبات اللجوء على الصعيد الدولي، عمان، دار وائل، ط1، 2015م.
- الموقع الالكتروني للأمم المتحدة، <https://www.un.org/ar>
- المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تحديد وضع اللاجئ، تحديد من هو اللاجئ، برنامج التعليم الذاتي 2، القاهرة، شركة توشكي للدعاية والاعلان.
- المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مجموعة من المواثيق الدولية والاقليمية الخاصة باللاجئين، وغيرهم، المكتب الاقليمي، القاهرة مصر، ط3.
- عماد اشوي، بحث الحماية الدولية للاجئين، مجلة الفقه والقانون، المغرب، العدد 10، 2013م.
- محمد الطراونة، آليات الحماية الدولية للاجئين ومصادقيتها، بوابة فلسطين القانونية، منشور على الموقع الالكتروني (<http://www.pal-lp.org>).
- بسيوني، محمود، 2006، الإطار العرفي للقانون الدولي الإنساني (التدخلات والثغرات والغموض)، القاهرة للجنة الدولية للصليب الأحمر.
- الزمالي، عامر، 2006، آليات تنفيذ القانون الدولي الإنساني، القاهرة، منشورات اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
- عتلم، شريف، 2001، محاضرات في القانون الدولي الإنساني، ط1، القاهرة، دار المستقبل العربي.
- 18. الرشيد، هالة أحمد، 2017، الإطار القانوني للجوء... والالتزامات الدولية تجاه اللاجئين، مجلة السياسة الدولية، مجلد 52، العدد 207:
- زقوت، ناهض، 2010، اللاجئ في القانون الدولي، شبكة قانون الأردن، للمزيد أنظر www.Lawjo.org

المراجع باللغة الانجليزية

- Hans-peter Gasser, (1993), le dr-it internet- nal humanitaire, in: hans Haug, Humanite p-ur t-us, Institut Hery Dunant / Paul Haupt, berne, 1993P Frits Kalsh-ven, restricati- ns a la c-nduite de la gwere, CICR, Geneve.
- Rey-Schyr C, (1999), The Geneva Conventions of 1949: a decisive breakthrough.
- Sassòli M. (2002), State responsibility for violations of international humanitarian law.
- Green L. (2002), the contemporary law of armed conflict, Manchester University Press.
- Grossrieder P. A, (1999), future for international humanitarian law and its principles.
- Krill F. (2001), The ICRC's policy on refugees and internally displaced civilians.
- Palwankar U. (1993), Applicability of international humanitarian law to United Nations peace-keeping forces.

- Dr. Mohammad Salim Al-Rawashdeh, Arab National Security (Dimensions, perceptions, challenges, risks and future strategy. Saudi Journal of Humanities and Social Sciences. (Scholars Middle East Publishers, Dubai, United Arab Emirates), Volume-4, Issue-2, January, 2019).
- Dr. Mohammad Salim Al-Rawashdeh, International and Regional Political Competitions in Syria "Geo-political dimensions" Journal of Political Studies. DEPARTMENT OF POLITICAL SCIENCE, University of Punjab-Lahore-Pakistan. Vol. 25, Issue - 1, 2018,
- K. Newland and D.W. Meyers, 'Peacekeeping and Refugee Relief', (1998) 5 International Peacekeeping.
- Marco Sassòli, Antoine A. Bouvier and Anne Quintin, (2011), How Does Law Protect in War? 3rd ed., Vol. 1, ICRC, Geneva.
- Dr. Mohammad salim Al-Rawashdeh, The Security Strategy Crisis in the Middle East. International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS). ISSN: 2349-671. Issue, NO 6.